

OLIV TALIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

MA'MUN UNIVERSITETI
NODAVLAT TALIM MUASSASASI

XORAZM VILOYATI
HOKIMLIGI

JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI IJTIMOIV-IQTISODIV MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

“JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI IJTIMOIV-IQTISODIV MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024-yil

10-11-oktyabr

II

BOOKMANY
PRINT

ISBN 978-9910-06-208-7

9 789910 062087

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

MA‘MUN UNIVERSITETI

**“JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI
IJTIMOIY-IQTISODIY
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”**

mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2024-yil 10–11-oktyabr

2-qism

**“BOOKMANY PRINT”
TOSHKENT – 2024**

UO‘K: 320(575.1)

KBK: 66.3(50‘z)

J 22

Jamiyat taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar [Matn]: to‘plam / Ma‘mun universiteti. – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 608 b.

Ma‘sul muharrir: DSc., prof. U.R.Matyaqubov.

Tahririyat hay‘ati: A.O.Nurjonov, E.M.Xudoynazarov, U.M.Abdalov, S.O.Cho‘ponov, I.Y.Rudenko, M.A.Masharipova, I.B.Matkarimov, F.Y.Yusupova, E.B. Ibodullayev.

Taqrizchilar: i.f.d., prof. B.Ruzmetov, PhD., prof. A.B.Sherov.

Taraqqiyotga erishishning eng ustuvor va yagona yo‘li ta‘lim sohasidagi yutuqlar, ta‘lim bilan bog‘liq islohotlar hamda ta‘limga bo‘lgan katta e‘tibor bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng samarali usuli bu barcha sohalarga innovatsiyalarning tadbiiq qilinishi va yuksak saviyaga ega bo‘lgan kadrlarni yetkazib berish bilan chambarchas bog‘liq. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, mazkur to‘plamga jamiyatimiz taraqqiyotidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar va yechimlar bilan bog‘liq bo‘lgan, mintaqa innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘nalishlari, aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlari va uni yaxshilash yo‘llari, raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobning xalqaro standartlarini joriy etishning o‘ziga xos xususiyatlari, yashil iqtisodiyotga o‘tish – ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga erishish omillari bilan bog‘liq masalalarga oid materiallar kiritilgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma‘suldir.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-mart 76-sonli buyrug‘i va Xorazm viloyati Ma‘naviyat va ma‘rifat Kengashining 2024-yil 3-fevraldagi 51-sonli yig‘ilish bayoni bilan ma‘qullangan.

Ushbu konferensiyasi materiallari Ma‘mun universitetining 2024-yil 28-sentyabr 2-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

ISBN 978-9910-06-208-7

© Ma‘mun universiteti, 2024.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2024.

АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИ БЎЙИЧА ДАСТЛАБКИ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ХРОНОЛОГИК ТАЛҚИНИ

Шарофиддинова Гулноза Илхомжоновна
Наманган муҳандислик-қурилиш институти таянч докторанти
[E-mail:aripov2005@mail.ru](mailto:aripov2005@mail.ru)

Аннотация. Мақола аёллар тадбиркорлигининг ривожланишига бағишланади. Аёллар тадбиркорлигини юритишдаги дастлабки тажрибалар ва уларга асосланган хронологик талқинлар берилган.

Калит сўзлар: аёллар тадбиркорлиги, аёлларни бизнесга жалб қилиш, хронологик талқин, бизнес, тадбиркорлик.

Аннотация. Статья посвящена развитию женского предпринимательства. Приведен первоначальный опыт женского предпринимательства и основанные на нем хронологические интерпретации.

Ключевые слова: женское предпринимательство, вовлечение женщин в бизнес, хронологическая интерпретация, бизнес, предпринимательство.

Abstract. The article is devoted to the development of women's entrepreneurship. Initial experiences in women's entrepreneurship and chronological interpretations based on them are given.

Keywords: women's entrepreneurship, involvement of women in business, chronological interpretation, business, entrepreneurship.

Аслида тадбиркорлик, ёки тадбиркорлик қобилиятини ишлаб чиқариш омиллари қаторида қўриш масалалари XX аср бошларида тортишувли бўлиб, капиталистик ёндашуларда тан олинган бўлса, социалистик ёндашувларда инкор этилган. Шунга қарамай, «асосий тадбиркорликка оид ва эркак тадбиркорларга бағишланган адабиётлар XX асрнинг 30-йилларида пайдо бўлган бўлса, аёллар тадбиркорлигига оид нашрлар 1970-йилларнинг охирида асосан Ғарб мамлакатларида пайдо бўла бошлади (Jennings, J.E., & Brush, C.G. 2013).

Умуман олганда, Исроилда Голба Меир, Буюк Британияда Маргарет Тэтчер, Ҳиндистонда Индира Ганди – умуман XX асрни аёлларнинг сиёсатга кириб келиш даври деб атаса бўлгани каби, аёллар тадбиркорлигининг ҳам ривожланишига олиб келган ўзига хос давр деб эътироф этиш мумкин.

Аmmo Россияда аёллар тадбиркорлиги XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб аёлларнинг ижтимоий ҳаётдаги иштирокининг бир тури сифатида пайдо бўлди, бу уларнинг, айниқса тадбиркорлик фаолияти соҳасида тобора ортиб бораётган аҳамиятини акс эттирди (Баженов А.Ю. 2018).

Фабрика эгалари орасида аёлларнинг улуши озиқ-овқат ва тўқимачилик саноатида энг юқори бўлиб, улар 1884 йилда мос равишда 9,2% ва 7,7%, 1897 йилда эса умумий ишлаб чиқариш корхоналари эгаларининг 10,6% ва 6,9 фоизни ташкил этди (Грегори Пол. 2003).

XIX-асрда Россия тадбиркорлигининг жадал ривожланиши иқтисодий соҳага кўплаб янги ишбилармонларни, шу жумладан тадбиркор аёлларни олиб келди, улар иқтисодиётнинг ривожланишига ва Россиянинг халқаро бозордаги обрўсига ҳисса қўшдилар.

Шундай қилиб, тадбиркор аёл тушунчаси биринчи марта Ғарб адабиётида шакллантирилган. Тадбиркор аёлни тижорат корхонасини бошловчи, ташкил этувчи ва бошқарадиган аёл сифатида тавсифлаш мумкин. Улар бизнесни инновация қиладиган, тақлид қиладиган ёки ўзлаштирган аёллардир.

Ғарб социологлари келтирган аёллар тадбиркорлиги муаммоларининг назарий ишланмаларида «сокин инқилоб»нинг икки босқичини – аёлларни бизнесга жалб қилишни ажратиш мумкин деган хулосалар мавжуд. Биринчи босқичда (1950-1970) ишга ёллашда аёлларни катта оқими пайдо бўлди. 1970-йилларнинг ўрталарида бошланган иккинчи босқичда мустақил тадбиркорлик фаолиятига бурилиш юз берди.

1-жадвал

Аёллар тадбиркорлиги бўйича дастлабки тадқиқотларнинг хронологик хулосаси

Йиллар	Хулоса тури	Тавсифи
1976	Журналдаги биринчи мақола	Шварц, Э. (1976). Предпринимательство: новый женский рубеж. Журнал современного бизнеса, №5, С. 47–76.
1979	Шу соҳа сиёсатидаги биринчи ҳисобот	Натижа: Америкадаги тенгсиз тадбиркорлик. (1979). Президент ҳузуридаги тадбиркор аёллар масалалари бўйича идоралараро ишчи гуруҳининг ҳисоботи. Вашингтон, Колумбия округи: Ҳукумат босмаҳонаси.
1983	Биринчи конференция тақдироти хужжати	Хисрич, Р.Д., Браш, К.Г. (1983). Женщина-предприниматель: последствия семьи, образования и профессии. Г.А ХОМАДАЙ, Г.А Тиммонс и К. Веспер (ред.), Границы предпринимательства исследования – Труды конференции колледжа Бэбсона по Предпринимательство (стр. 255–270) Уэлсли, Массачусетс: Колледж Бэбсона.
1985	Биринчи академик китоб	Гоффи Р. и Скейс Р. (1985). Ответственные женщины: опыт женщин-предпринимателей. Лондон: Джордж Аллен и Анвин.
1998	Аёллар тадбиркорлиги бўйича биринчи сиёсий конференция	Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Конференция по женщинам-предпринимателям (http://www.oecd.org/cfe/smes/womenentrepreneurskeymessages.htm)
2003	Аёллар тадбиркорлиги бўйича биринчи сиёсий конференция	Международная конференция "Диана" по женскому предпринимательству Исследования (http://www.babson.edu/Academics/centers/blankcenter/global-research/diana/Pages/home.aspx)
2006	Аёллар ва тадбиркорлик тўғрисида GEM ҳисоботи	Аёллар ва тадбиркорлик мавзуси бўйича Global Entrepreneurship Monitor (GEM) махсус тематик ҳисобот

2009	Биринчи ихтисош-лашган журнал	Халқаро Гендер ва тадбиркорлик журнали
2015	“Аёллар тадбиркорлиги индекси” бўйича биринчи ҳисобот	Аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш шартларини таҳлил қилиш. Аёл тадбиркор тушунчаси шакллантирилган дастлабки ўн та мамлакат аниқланди.

(Алгада Х. 2021; Hughes, K.D., Jennings, J.E., Brush, C.G., Carter, S., & Welter, F. 2012)

Хусусан, 1-жадвалда аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш бўйича илмий манбаларнинг асосий тарихий босқичлар келтирилган. Бунда “Замонавий бизнес журнали”нинг 5-сонида келтирилишича, аёллар тадбиркорлигини ривожига доир биринчи мақола чоп этилган. Ушбу мақолада аёлларнинг янги марраси, яъни, тадбиркорликка мойилликлари тўғрисида фикр-мулоҳазалар билдирилган. Шунингдек, жамиятнинг ривожланишида аёллар тадбиркорлигининг алоихда устувор аҳамияти қайд этилган (1-жадвал).

Аёллар тадбиркорлиги умуман тадбиркорликка нисбатан анча яққол тарихий хусусиятга эга. Постиндустриал жамиятдаги сезиларли фарқларнинг уйғунлиги аёллар бизнесининг шаклланиши учун қулай муҳит яратади. Бу хусусиятларга қуйидагилар киради:

- етакчи ролнинг хизмат кўрсатиш соҳасига ўтиши (бу соҳа фан, маданият, таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий таъминот, молиявий хизматлар, аудит, реклама, бошқарув консалтинги ва бошқаларни ўз ичига олади), бу соҳада аёллар кучли ўринларни эгаллайди;

- жамиятнинг асосий меъёрий тамойили сифатида илгари сурилган меритократия, анъанавий равишда эркаларга берилган афзалликларнинг ўрнини қоплаш имконини беради;

- аёлнинг афзалликларини аниқлаш учун мақбул шароитларни таъминлайдиган хизмат кўрсатиш-мижоз модели йўлида ташкилот ичида ва ташқарисида муносабатларни ривожлантириш;

- раҳбарият томонидан ходимларга, шу жумладан унинг аёллар қисмига мослаштирилган ижтимоий-техник, маркетинг характериға эга бўлиши.

Кузатишлар кўрсатишича, аёл киши тадбиркорлик соҳасида ютуқларга эришган сари унинг ижтимоий роли ҳам, оила ва жамиятдаги ўрни ҳам трансформацияға учрайди. Бу эса, ахлоқий-маънавий муносабатларда турли музокаралар келтириб чиқаради.

Фикримизча, иқтисодчи олимлар аёллар тадбиркорлигини ўз нуқтаи назаридан кўриб чиқиб, уларнинг хулосаларида бир-биридан фарқли ёндашувлар бўлса-да, уларнинг тадқиқотлари натижаларида умумийлик бор. Деярли барча тадқиқотлардан келиб чиқадиган ва кўпчилик олимлар рози бўлган аёллар тадбиркорлигининг энг асосий хусусиятлари қуйидагилардир:

- иқтисодий ва динамик фаолият,
- инновация,
- таваккалчилик,

– рентабеллик.

Аёллар тадбиркорлиги ҳам ўз навбатида иқтисодий фаолият ҳисобланади. Бу каби иқтисодий фаолиятни компанияни яратиш ва бошқариш чекланган ресурслардан янада самаралироқ фойдаланиш орқали қиймат ва бойлик яратиш мақсадида амалга оширилади. Бундай қиймат яратувчи фаолият доимий равишда ноаниқ ишбилармонлик муҳитида содир бўлганлиги сабабли, тадбиркорликни динамик куч сифатида кўриш мумкин. Бугунги кунда айнан шундай динамик куч дунё аёллари орасида ҳам пайдо бўлиб, уларнинг сафи тобора ортмоқда.

Шу боис, сўнгги йилларда аёллар тадбиркорлиги илмий тадқиқот предмети сифатида катта шухрат қозонди. Аёллар тадбиркорлиги иқтисодиёт ривожига катта таъсир кўрсатиши чуқур англаб етилаётгани боис, бу соҳага жиддий эътибор қаратилмоқда. Аёллар тадбиркорлиги деганда «очилган имкониятларни рўёбга чиқариш»ни тушуниш демакдир. Бу билан Д. Нейсбит аёллар бепул шуғулланган уй хўжалигига нисбатан пайдо бўлган муқобил фаолиятни тушунади (Нейсбит, Дж. 2003).

Бошқача айтганда, уй хўжалигини юритиш мобайнида аёлларнинг тадбиркорона феъл-атвори пайдо бўлиб боради. Агарки, аёл уй хўжалигини юритиш шароитида ташаббускор бўлса, албатта.

Фикримизча, шу тарзда «аёллар тадбиркорлиги» тушунчаси бизнинг иқтисодий ҳаётимизга кириб келмоқда. Тадбиркорлик ва бизнес субъектлари қаторида аёллардан иборат жамоа (команда) шаклланиб бормоқда. Бу ўз навбатида кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари таркибини бойитиб, бозор иқтисодиёти шароитидаги рақобатни авж олишига олиб келади. Аммо «аёллар тадбиркорлиги» тушунчаси ўзига хос хусусиятлардан иборат ўзига хос ривожланиб бораётганлигини алоҳида эътироф этиш лозим.

Қоидага кўра, тадбиркор инсонда доимо янги ғояни олға суриш, бозорда биринчи бўлиш, рақобада ғолиб бўлиш истагининг мавжудлиги жуда қадридир. Бундай хислатлар фақат соҳибкор шахсларда бўлади. Аммо сўнгги пайтларда бундай фазилатлар етарли эмас. Бозор бошқа инсоний фазилатларни ҳам талаб қилади, масалан, аёлларга хос фазилатлар – сезгирлик, зийраклик (айниқса эшитиш қобилияти), бийронлик (айниқса сўзамоллиги) ва бошқалар.

Хулоса қилиб айтганда аёллар тадбиркорлиги бу оддий тадбиркорликнинг жинсга боғлиқ ҳолати бўлиб, унда аёллар қатнашади. Аёллар тадбиркорлиги жамиятнинг ривожланишига ижобий хисса қўша оладиган алоҳида гуруҳ бўлиб, аҳолининг иқтисодий ҳаракатчанлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алгада Х. Женское предпринимательство как предмет научных исследований. // Ж. Вестник Волжского университета имени В.Н.Татищева.

- №1, том 2. 2021. С.7. [file:///C:/Users/admin/Downloads/ zhenское-predprinimatelstvo-kak-predmet-nauchnyh-issledovaniy.pdf](file:///C:/Users/admin/Downloads/zhenское-predprinimatelstvo-kak-predmet-nauchnyh-issledovaniy.pdf) ;
2. Баженов А.Ю. (2018) Женское предпринимательство – перспективный потенциал развития экономики. // Ж. Российское предпринимательство. Т19, №5. 2018. С.1701. // <https://www.researchgate.net/publication/325970637>
 3. Грегори Пол. (2003) Экономический рост Российской империи. –М.: РОССПЭН, 2003.
 4. Нейсбит, Джон. Мегатренды / Джон Нейсбит; (Пер. с англ. М.Б. Левина). - М.: АСТ: Ермак, 2003. (Тул. тип.). - с. 108.
 5. Hughes, K.D., Jennings, J.E., Brush, C.G., Carter, S., & Welter, F. (2012). Extending women’s entrepreneurship research in new directions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 36, 431.
 6. Jennings, J.E., & Brush, C.G. (2013). Research on women entrepreneurs: challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? *The Academy of Management Annals*, 7(1), 663–715.

MINTAQAVIY BANDLIKNI OSHIRISH KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING KAFOLATIDIR.

Mayliyeva Sadoqat Safayozovna
Urganch Ranch texnologiya universiteti o‘qituvchisi,
Urganch Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholi daromadlari va yashash sifati ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi yuqori darajadagi bog‘liqlar mavjudligi, mintaqaviy bandlik, mintaqaning o‘ziga xos iqtisodiy, ijtimoiy va demografik xususiyatlari, hamda O‘zbekiston Respublikasida 2022-2023-yillardagi aholining iqtisodiy faollik darajasi haqidagi jadval ma’lumotlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Mintaqaviy bandlik, aholi daromadlari, yashash sifati, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, turmush sifati, aholi farovonligi, iste’mol xarajatlari.

Аннотация. В данной статье отмечается высокий уровень корреляции между доходами населения и показателями качества жизни, региональной занятостью, конкретными экономическими, социальными и демографическими характеристиками региона, а также уровнем экономической активности населения в Республике Узбекистан в 2022 году. - 2023 г. анализировались табличные данные.

Ключевые слова: Региональная занятость, доходы населения, качество жизни, социально-экономическое развитие, качество жизни, благосостояние населения, потребительские расходы.

Abstract. In this article, there is a high level of correlation between population income and quality of life indicators, regional employment, specific economic, social and demographic characteristics of the region, and the level of economic activity of the population in the Republic of Uzbekistan in 2022-2023. tabular data were analyzed.

Хайриддинов Ш.Б. Давлат олий таълим ташкилотларининг маблағларидан самарали фойдаланиш масалалари.....	213
Sattarova M.D. Innovatsiyalar inson hayotini yengillashtirish omili sifatida....	217
Baxtiyarova Sh. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda tibbiy xizmatlarning o'rni.....	219
Yoqubjonov I.G'. Kambag'allikning mohiyati, sabablari, mezonlari va uning qishloq xo'jaligida namoyon bo'lishi.....	224
Yuldashev F.I. Aholi farovonligini oshirishda oliy ta'lim muassasalari avtonomiyasining ahamiyati.....	228
Durumov T.G'. Aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlarini yaxshilashda qisman bandlik faoliyatining o'rni.....	231
Avezova U.M. Aholining ijtimoiy-iqtisodiy turmush sharoitlarida ondatra populyatsiyasining ahamiyati.....	234
Шарофиддинова Г.И. Аёллар тадбиркорлиги бўйича дастлабки тадқиқотларнинг хронологик талқини.....	237
Mayliyeva S.S. Mintaqaviy bandlikni oshirish kambag'allikni qisqartirishning kafolatidir.....	241
Исмаилов М.А. Камбағаллик тушунчасининг назарий моҳияти.....	246
Yuldashbayev A. Youth unemployment: causes and solutions in economic context....	250
Jurayev N. J. Buxoro viloyatida oilaviy korxonalarda asosiy vositalarning o'rni.....	254

III. SHO'BA. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY HISOBNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....259

Тўраев А.Н., Караев Д.А. Банк тизимида аудитнинг ўзига хос хусусиятлари.....	259
Yuldasheva U.A. Byudjetlararo transfertlar orqali barcha darajadagi byudjetlar barqarorligini ta'minlash mexanizmi.....	262
Shodiyev E.T. Raqamli iqtisodiyot sharoitida yashil buxgalteriya hisobining xalqaro barqarorlik standartlarini joriy etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	265
Бабахонов Ж.М. Бюджет тақчиллиги шароитида солиқларни ундирувчанлигини ошириш йўллари.....	268
Қличев Б.П. Молиявий ҳисоботлар таҳлилин ривожлантириш масалалари.....	272
Alikulov A.T., Ziyodullayev A.A. Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati.....	276
Янгибоев Б.Я. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning yangi moliyaviy standartlarga o'tish masalalari.....	282
Yuldasheva D.A. Assessment of the equity capital of business entities.....	287
Янгибоев Б.Я. Пути совершенствования сферы услуг в условиях цифровой экономики.....	292
Egamberdiyeva S.R. Xalqaro standartlar asosida aktivlarni hisobga olishni takomillashtirish.....	298